

РОЛЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ УСТУПОВ И БОРТОВ КАРЬЕРА

Байсулов Жахонгир Турсуналиевич¹
Халкулова Хаётхон Кахрамановна²

¹- Алмалыкский горно металлургический комбинат,
Республика Узбекистан, г. Алмалык

²- Алмалыкский Филиал Национальный Исследовательский
Технологический Университет «МИСИС», Республика Узбекистан,
г. Алмалык

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19709202>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 23-aprel 2026 yil

KEY WORDS

устойчивость бортов
карьера, гидрогеологический
мониторинг, открытые
горные работы,
трещиноватость массива,
подземные воды,
депресссионная воронка,
промышленная безопасность,
дренажные системы, удельный
дебит.

ABSTRACT

В статье рассматривается роль гидрогеологического мониторинга в обеспечении устойчивости бортов карьера на примере одного из крупнейших медно-порфировых месторождений мира - «Ёшлик-1». Проведен детальный анализ литологического состава и гидрогеологических параметров массива, включая оценку водовмещающих комплексов палеозойского фундамента. Установлено, что, несмотря на сложную структуру Алмалыкского рудного узла, месторождение «Ёшлик-1» характеризуется относительно низкой водообильностью и отсутствием карстообразующих пород. Особое внимание уделено сезонности гидрогеологических процессов и динамике трещиноватости с увеличением глубины отработки. Обоснована необходимость комплексного мониторинга в весенний период для минимизации рисков возникновения опасных геодинамических явлений и повышения промышленной безопасности открытых горных работ.

На современном этапе развития горнодобывающей промышленности Республики Узбекистан, освоение месторождения «Ёшлик-1» в составе АО «Алмалыкский ГМК» выступает стратегическим приоритетом. Обладая колоссальной ресурсной базой меди и золота, данный объект прочно удерживает лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших медно-порфировых месторождений. Учитывая проектную глубину и беспрецедентные масштабы открытых горных работ, «Ёшлик-1» классифицируется как самый сложный техногенный объект глобального значения, эксплуатация которого требует комплексного подхода к изучению гидрогеологических условий территории.

Обеспечение устойчивости бортов карьера является критическим фактором безопасности при ведении открытых горных работ. Геологическое строение и характер залегания подземных вод на месторождении «Ёшлик-I» оказывают деструктивное влияние на прочностные характеристики массива. Подземные воды, снижая коэффициент внутреннего трения горных пород, создают избыточное гидростатическое и гидродинамическое давление. Данные процессы могут инициировать развитие опасных геодинамических явлений, таких как оползни и внезапные обрушения бортов.

Мировая практика эксплуатации сверхглубоких карьеров (свыше 500–600 метров) подтверждает, что эффективная система водопонижения является фундаментом промышленной безопасности. В рамках данной статьи рассматриваются вопросы прогнозирования гидрогеологических режимов, динамика формирования депрессионной воронки и внедрение инновационных дренажных систем на месторождении «Ёшлик-I», направленные на минимизацию рисков и повышение стабильности горнотехнических сооружений.

Месторождение Ёшлик-1 располагается в непосредственной геолого-структурной связи с многократно изученным месторождением Кальмакыр и отработанным карьером Кургашикан (рис.1).

Рис.1. - Трехмерная модель месторождений «Кальмакыр» и «Ёшлик - I»

Сходство

геоморфологических и тектонических условий позволяет рассматривать гидрогеологическую и инженерно-геологическую обстановку Ёшлик-1 как интегральную часть единого Алмалыкского рудного узла. Общность рудопроводящих структур определяет наличие единой водоносной зоны палеозойских трещиноватых пород, где основной объем трещинно-грунтовых вод локализован преимущественно в интрузивных формациях.

С точки зрения горнотехнических условий отработки месторождения Ёшлик-1, критическое значение имеют три водоносных комплекса. Особое внимание уделяется водоносной зоне трещиноватых интрузивных пород, так как именно она определяет

гидродинамическое давление на борту карьера на больших глубинах. Четвертичные аллювиальные отложения создают угрозу фильтрации поверхностных стоков, в то время как карбонатный горизонт требует детального мониторинга из-за риска внезапных прорывов вод по зонам повышенной трещиноватости.

Водовмещающий комплекс палеозойского фундамента на месторождении Ёшлик-1 представлен интенсивно трещиноватыми интрузивами карбонового возраста. Литологический состав массива, включающий диориты, сиениты и гранодиорит-порфиры, характеризуется неоднородной трещиноватостью, что особенно выражено в долинах рек Алмалыксай и Накпайсай. С точки зрения устойчивости бортов, данный комплекс является наиболее значимым, так как он непосредственно участвует в геологическом строении обрабатываемых рудных тел.

В отличие от смежных участков Алмалыкского рудного узла, геологический разрез месторождения Ёшлик-1 характеризуется отсутствием эффузивных (кварцевые порфиры, туфы) и осадочных (известняки, доломиты) формаций верхнего девона - нижнего карбона. Данный фактор упрощает гидрогеологическую структуру массива, исключая карстовые процессы. Уровень залегания трещинных вод варьируется в широком диапазоне от 5 до 95 м, что напрямую обусловлено морфологией дневной поверхности. Подземный поток носит преимущественно безнапорный характер и направлен в север-северо-западном направлении.

Водопроницаемость массива носит ярко выраженный трещинный характер. Наибольшая обводненность зафиксирована в приповерхностной зоне интенсивной трещиноватости (коре выветривания) и в открытых зонах тектонических разломов, не заполненных глинистым материалом. Исследования кернового материала подтверждают, что с увеличением глубины до 400-450 м интенсивность трещиноватости закономерно снижается, стабилизируясь на более глубоких горизонтах. Важной особенностью является высокая степень минерализации трещин кальцитом и лимонитом, что существенно ограничивает фильтрационные способности массива. Это подтверждается низкими значениями удельных дебитов в зонах Карабулакского (0,002-0,16 л/с) и Кальмакырского (0,0008-0,014 л/с) разломов.

Режим функционирования подземных вод на месторождении Ёшлик-1 имеет выраженный сезонный характер. Анализ родникового стока и дебита скважин (до 19,1 м³/ч) подтверждает активизацию гидрогеологических процессов в весенний период. Амплитуда колебаний расходов, достигающая 1,7 л/с, свидетельствует о динамичности восполнения запасов подземных вод. Указанные закономерности требуют усиленного мониторинга уровня обводненности бортов карьера в период с февраля по март для предотвращения снижения их устойчивости.

Анализ фильтрационных свойств массива выявил крайне низкую водообильность вмещающих пород. Средние значения удельных дебитов скважин, варьирующиеся в пределах 0,01-0,02 л/с, свидетельствуют о слабой гидродинамической активности даже в зонах тектонических нарушений. Данный факт позволяет охарактеризовать гидрогеологические условия как относительно благоприятные для ведения открытых горных работ, поскольку риск интенсивного внезапного обводнения горизонтальных и наклонных выработок остается минимальным.

В целом, месторождение «Ёшлик-1» обладает уникальными гидрогеологическими условиями, характеризующимися низкой фильтрационной способностью массива за счет естественной минерализации трещин кальцитом и лимонитом. Это создает благоприятные предпосылки для стабильного ведения глубоких открытых горных работ.

Основная гидродинамическая нагрузка на борту карьера сосредоточена в верхней зоне интенсивной трещиноватости (до глубины 400-450 м). С увеличением глубины

природная проницаемость массива снижается, что минимизирует риски внезапных прорывов подземных вод на нижних горизонтах.

Установлено, что пиковая активность гидрогеологических процессов приходится на февраль-март. В этот период амплитуда колебаний дебитов возрастает, что требует усиления мониторинговых наблюдений за пьезометрическими уровнями подземных вод.

Для обеспечения долговременной устойчивости уступов и бортов карьера рекомендуется внедрение автоматизированных систем гидрогеологического мониторинга. Это позволит в режиме реального времени прогнозировать изменения порового давления и своевременно корректировать работу дренажных систем, обеспечивая промышленную безопасность объекта глобального значения.

Литературы:

1. Косимов М. О. , Халкулова Х. К., Эрматов Н. М. Гидрогеологическая обстановка на карьере «Кальмакыр»// EURASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION. Volume 2, Issue 4, April 2024 ISSN 2181-2020 Page 52-58.
2. В. А. Бабелло, Е. К. Кондрашова. Об одном из подходов к определению параметров механических свойств горных пород в массиве// Труды РАНМИ, № 3 (41), Том 1, 2024. 9-21с.
3. Гаибназаров Б.А. Краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения карьера «Ёшлик». Геолого-минералогические науки.

INNOVATIVE
ACADEMY